

THE USE OF CONJUNCTIONS IN THE KIPCHAK DIALECT

Narbayeva is Khosiat Adilbek's daughter

Nukus State Pedagogical Institute named after Ajinyoz, Faculty of Turkish Languages,
2nd level student of Uzbek language education in foreign language groups

KELISHIKLARNING QIPCHOQ SHEVASIDA QO'LLANILISHI

Narbayeva Xosiyat Adilbek qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy tillar fakulteti O'zga tilli
guruhlarda o'zbek tili ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10990444>

Annotatsiya: Kelishiklar shevada qo'llanilganda biroz farq qiladi. Ularni tasnif qilishda adabiy til bilan chog'ishtirish metodidan faoydalanildi. Har bir kelishikning gap tarkibida qo'llanilishiga misollar keltirildi.

Abstract: Conjugations differ slightly when used in a dialect. The method of comparing them with literary language was used in their classification. Examples of how each agreement is used in a sentence are given.

Kalit so'zlar: Sheva, qipchoq shevasi, kelishiklar, chog'ishtirish metodi, tovush, qo'shimcha.

Key words: Dialect, Kipchak dialect, agreement, conjugation method, sound, suffix.

Dunyoda shunday mamlakatlar bor-ki, ularning shevalari bir-birdan tubdan farq qiladi. O'zimizning tilda aytganda bir tuman shevasini boshqasi tushunmaydi. O'zbekiston ham shevalarga boy davlat hisoblanadi. Bir hududning o'zida bir nechta shevalar, dialektlar mavjud. Ularni o'rganish, tadqiq qilish, tatbiq qilish Mustaqillik yillaridan boshlab juda rivojlandi. Bir mamlakatning ma'naviy jihatdan boyligi uning ma'naviy boyliklari bilan o'lchanadi. Ma'naviy boyliklarga esa barcha og'zaki va yozma yodgorliklar kiradi. Og'zaki yodgorliklar esa xalq tilida bo'ladi. Ya'ni og'zaki ijod na'munalarini o'rganish uchun uni tadqiq qilish kerak bo'ladi. O'zbek shevalarini Professor E. D. Polivanov, Professor G'ozim Olim, Professor A. K. Borovkov, Professor V. V. Reshetov kabi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Bugungi kunda ham shevalarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish davom etmoqda. Shevalar bir-biridan fonetik, leksik va grammatik jihatdan farq qiladi.

¹**Qipchoq lahjasi.** Uni bir necha tipga ajratadi: 1. O'rta Xorazm (Gurlan, Bog'ot, Shobboz) shevalari, 2. «A»lovchi qozoq-nayman, Farg'ona-Qoraqalpoq shevalari. 3. Qurama shevalari, 4. Shimoliy o'zbek (So'zoq Cho'laqo'rg'on), 5. O'rta o'zbek (qipchoq) shevalari va janubiy o'zbek shevalari (laqay, Afg'onistondagi qipchoq-o'zbek shevalari). Qipchoq lahjasiga kiruvchi ayrim hududlarda o'g'uz shevasida ishlatiladigan so'zlar ishlatiladi. Ellikqal'a, To'tkul va Beruniy tumanining ayrim hududlarida aynan o'g'uz shevasiga o'xshatib gapirishadi. Ular asosan Amudaryoning toshib ketishi natijasida ko'chib kelgan aholi nutqida kuzatiladi. Shevaning lug'at boyligida sof turkiy so'zlarning qo'llanilishini ham kuzatishimiz mumkin. Bunga misol qilib "sarhum" so'zini aytishimiz mumkin. Uni boshqa hududlarda "krujka" deb ham ishlatishadi.

¹ Ashirboyev. S. O'zbek dialektologiyasi – Toshkent: 2013

²**Kelishik kategoriyasi.** Ma'lumki, turkiy tilning dastlabki taraqqiyot davrida 7ta kelishik shakli bo'lgan, hozirgi o'zbek adabiy tilida 6ta kelishik shakli qo'llanadi. O'zbek shevalarida esa ba'zan bu raqam 4tagacha tushishi mumkin. Faqat «j»lovchi hamda shimoliy o'zbek shevalaridagina 6(olti)ta kelishik shakli iste'molda bor. O'g'uz, Toshkent, Farg'ona shevalarida 5(beshta)ta kelishik qo'llanadi, ya'ni qaratqich va tushum kelishiklari bir ko'rsatkich bilan ifodalanadi. Qarshi, Buxoro, Surxondaryoning «M»lovchi shevalarida 4(to'rt)ta kelishik qayd qilinadi, ya'ni qaratqich va tushum kelishiklari bitta ko'rsatkich bilan, jo'nalish va o'rin-payt kelishigi ham bitta ko'rsatkich bilan ifoda qilinadi.

³Ko'pchilik shevalarda tushum va qaratqich kelishiklari deyarli farqlanmaydi. Shuning uchun ham kelishiklar soni Toshkent, Farg'ona, Xeva-Urganch shevalarida - 5 ta, Qarshi shevasida 4 tadir. Qipchoq lahjasining j-lovchi shevalarida, qarluq—chigil—uyg'ur lahjasining Iqon—Qorabuloq dialektida esa ularning soni 6 taga yetadi. Hozirgi o'zbek adabiy tilining 6 kelishikli tizimga asoslanishida ana shu lahjalarning morfologik xususiyati hisobga olingan. Kelishiklarning Qipchoq shevasining o'rta Xorazm tipiga kiruvchi Shabboz hududida qo'llaniluvchi shakllarini ko'rib chiqamiz.

O'zbek adabiy tilida yettita kelishik shakli mavjud. Ularning belgili va belgisiz qo'llaniladigan holatlari ham bor. Ulardan nutq jozibasini oshirish maqsadida adabiyotda keng foydalaniladi. Bosh kelishik qo'shimchasiz holda qo'llaniladi. Qaratqich kelishigi -ning, qo'shimchasi bilan qo'llaniladi. Belgisiz holda qo'llanganda -ning tushib qoladi, lekin uning borligi anglashilib turadi. Masalan: Kitob varag'i. Kitobning varag'i shaklida ham ishlatishimiz mumkin.

Tushum kelishigi -ni qo'shimchasi bilan ishlatiladi. -ni tushum kelishigi -n shaklida qisqartirib ham ishlatiladi. Masalan: Chappar urib gullagan *bog'in*, O'par edim vatan *tuprog'in*.

Jo'nalish kelishigi -ga (-ka, -qa) qo'shimchalari bilan, o'rin-payt kelishigi -da qo'shimchasi bilan, chiqish kelishigi -dan qo'shimchalari bilan qo'llaniladi.

Endi bu qo'shimchalarning shevada qo'llanilishini ko'rib chiqamiz.

Bosh kelishigi adabiy tildagidek qo'shimchasiz holda qo'llaniladi.

Qaratqich kelishigi -ning, -ding,

Tushum kelishigi -di,

Jo'nalish kelishigi -g'a, -a,

O'rin-payt kelishigi -da,

Chiqish kelishigi -nan, tarzida qo'llaniladi.

Kelishiklarning gap tarkibidagi so'zlar bilan qo'llanilishini adabiy til va shevadagi shakllarini solishtiramiz.

Bosh kelishik. *Dadam, oyim, ukam va men* mehmonga boramiz – *Dadam, opom, ukam ham men* mimong'a boramiz.

Qaratqich kelishigi. *Qo'shningning* uyiga bordik – *Qo'ngishingning* uyina bordiq. *Uyning* ichiga kirsang topasan – *Uyding* ichina kirsang tovasan.

Tushum kelishigi. *Dadam* uyga *ukamlarni* maktabdan olib keldi – *Dadam* uyga *ukamlardi* apkeldi. *Daraxtdagi* hamma *olmalarni* terib oldik – *Daraxtdag'i* amma *olmalardi* terib oldiq.

² Ashirboyev. S. O'zbek dialektologiyasi – Toshkent: 2013

³ Jamolxonov. H. Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent: Talqin - 2005

Jo'nalish kelishigi. Opamlar bilan *bozorga* borib, kiyimlar harid qildik – Oyopamlar bilan *bozorg'a* borib, kiyimlar satib oldiq. Men bergan hamma narsani *oyimga* yetkaz – Men bergan amma narsani *opoma* yetir.

O'rin-payt kelishigi. Senga bermoqchi bo'lgan kitobim *uyda* turibdi – Songo berajoq bo'g'an kitobim *uyda* turipti. Kechagi birga tushgan rasmlarimiz mening *telefonimda* turibdi – Oxshang'i tushkan rasmlarimiz meni *telefonimda* turipti.

Chiqish kelishigi. Olmani *do'kondan* olib kelasan – Olmani *dukannan* alip kelasan. *Mendan* hech nima so'rama – *Mennan* yech narsa so'rama.

References:

1. Ashirboyev. S. O'zbek dialektologiyasi – Toshkent: 2013
2. Jamolxonov. H. Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent: Talqin – 2005
3. Rahmatullayev. Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili – Toshkent – 2006
4. Sayfullayeva. R., Mengliyev. B., Boqiyeva. G., Qurbonova. M., Yunusova. Z., Abuzalova. M. Hozirgi o'zbek adabiy tili – Toshkent: 2009

INNOVATIVE
ACADEMY